

Veranderingen in de aanpak en effecten van achterstandsbestrijding door basisscholen sinds de invoering van het GOA

(BOPO-project 412-20-015)

Geert Driessen

Achtergronden

Nederland heeft een traditie als het gaat om de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren. Uit initiatieven op lokaal niveau ontstond in de jaren zeventig ook beleid op landelijk niveau. Vanaf 1985 kreeg het onderwijsvoorrangsbeleid (ovb) gestalte. Daarin werd beleid voor autochtone en voor allochtone achterstandsleerlingen geïntegreerd. Het ovb was vooral een faciliteitenbeleid: scholen en gebieden met veel doelgroeperlingen ontvingen extra middelen voor de bestrijding van achterstanden. De evaluatie van het ovb liet zien dat er weliswaar veel werk was verzet, maar dat dat niet had geleid tot de vermindering van de achterstandsproblematiek. Als een van de mogelijke oorzaken werd genoemd dat de extra middelen niet geoormerkt waren. De scholen waren er vaak niet van doordrongen dat het ging om middelen die speciaal waren bedoeld voor achterstandsbestrijding. Scholen zetten die middelen dan ook vaak 'gewoon' in voor klassenverkleining.

De evaluatie oordeelde wel positief over de onderwijsvoorrangsgebieden (ovg) - samenwerkingsverbanden van scholen en welzijnsinstellingen. Vooral ook omdat daar de ontwikkeling van strategieën ter bestrijding van onderwijsachterstanden veel beter van de grond was gekomen dan binnen de afzonderlijke scholen. Gaandeweg groeide het besef dat een centraal geregisseerde aanpak nadelen had en dat er meer zou moeten worden aangesloten bij de specifieke plaatselijke problematiek. Vanuit die gedachte is in 1998 als opvolger van het ovb het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) van start gegaan. Het grote verschil is dat in de nieuwe situatie de gemeenten de beschikking hebben gekregen over de oude gebiedsgelden. Bovendien ontvangen ze nog andere extra financiële middelen en kunnen ze ook eigen middelen inzetten. De scholen houden de oude gewichtenformatie, maar moeten deze wel gebruiken in overeenstemming met het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan (althans, indien het totale gemeentelijk budget de kwart miljoen overstijgt). De totstandkoming en implementatie van het goa is niet zonder discussie geweest. Er zijn vooral twijfels over de efficiëntie en effectiviteit van het beleid.

Eerder onderzoek

Inmiddels zijn er enkele studies uitgevoerd in relatie tot goa. Van Langen & Portengen (1999) zijn nagegaan wat de consequenties van dergelijk beleid zijn in het buitenland, met

name in de VS en het Verenigd Koninkrijk. De conclusie was dat de onderwijspositie van achterstandsleerlingen als gevolg van de beleidsontwikkelingen eerder verslechterde dan verbeterde. Het is echter de vraag of dat ook voor de Nederlandse situatie geldt, omdat decentralisatie zich in genoemde landen richt op het schoolniveau, terwijl dat in Nederland het gemeenteniveau is. Van Rossum, Rutten & Pouwer (1999) hebben een analyse gemaakt van de gemeentelijk onderwijsachterstandenplannen. Hieruit bleek dat veel gemeenten gekozen hebben voor een groeimodel, waarin de bestaande (ovb-)projecten zoveel mogelijk zijn voortgezet en er nog weinig vernieuwende impulsen zijn geweest. De Inspectie van het Onderwijs (1999) heeft een onderzoek verricht naar de feitelijke uitvoering van de wetten goa en oalt, en dan specifiek de plannen, besluiten en middelen. Hieruit kwam naar voren dat veel gemeenten nog niet aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan; veelal bevindt een en ander zich nog in een ontwikkelingsfase. Appelhof (1999) deed onderzoek naar het beleid in tien gemeenten die al in een vroeg stadium lijnen hebben uitgezet voor goa ('voortrekkers'). In organisatorisch opzicht blijkt het beleid in die gemeenten goed van de grond te zijn gekomen; inhoudelijk gezien is er echter vooral sprake van continuering van het activiteitenprogramma van het ovb. Een laatste studie is die van Turkenburg (1999) naar de wijze waarop het beleid op lokaal niveau wordt vormgegeven. Zij onderscheidt vier typen gemeenten, namelijk minimaal of startend (50 procent), extern voorbereid (10 procent), doelen centraal (25 procent), en specifiek en integraal (10 procent). Uit deze (grove) indeling blijkt dat de vooruitzichten voor een goede implementatie van goa voor zestig procent van de gemeenten niet echt gunstig zijn. Dit betreft vooral gemeenten met relatief veel autochtone doelgroepleerlingen.

Probleemstelling

In het onderzoek staat centraal de stand van zaken bij de start van goa en de consequenties van de overgang van ovb naar goa voor de scholen. Het gaat om drie specifieke onderzoeksvragen.

1. Hoe worden sinds de invoering goa de schoolgebonden oab-middelen ingezet en welke onderwijskundige en organisatorische maatregelen voor achterstandenbestrijding treffen de basisscholen in gemeenten met een planverplichting, een besluitverplichting of geen van deze verplichtingen?
2. Zijn er bij de start van goa veranderingen in deze inzet en maatregelen opgetreden ten opzichte van de periode van het ovb?
3. Zijn er al effecten zichtbaar van de huidige aanpak van de scholen op de schoolprestaties van de doelgroepleerlingen?

Onderzoeksopzet

Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 1 hebben we gebruik gemaakt van gegevens die in 1998/1999 zijn verzameld voor het cohort primair onderwijs (Prima) en van gegevens die de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het integraal scholentoezicht (ist) in 1999 verzamelde. Uit beide bestanden zijn de scholen gelicht met doelgroepleerlingen in hun leerlingpopulatie. Zij zijn ingedeeld in drie groepen: gevestigd respectievelijk in gemeente met planverplichting, met besluitverplichting of geen van beide. Daarnaast is binnen de planplichtige gemeenten een onderscheid gemaakt naar de vier grote steden (G4), de andere grote steden (G21) en overige gemeenten.

Om vraag twee te beantwoorden zijn de Prima-bestanden van 1996/1997 en 1998/1999 gebruikt. Uit het eerste bestand hebben we de scholen geselecteerd die in hun populatie ovb-doelgroepleerlingen hadden. Zij zijn ingedeeld volgens de driedeling: zonder ovb-formatie, met ovb-formatie, en met ovb-formatie plus ovg-deelnemer. Vervolgens zijn trends beschreven in verschillen met de situatie bij de start van goa op basis van de gegevens uit 1998/1999.

Bij onderzoeksvraag 3 is de relatie tussen de huidige aanpak van de scholen en de taal- en rekenprestaties van de doelgroepleerlingen het onderwerp van onderzoek. Die vraag is beantwoord met behulp van het Prima-bestand van 1998/1999.

Middelen en maatregelen van scholen bij de start van GOA

Informatie van de directies

Vijftien procent van de scholen met achterstandsleerlingen zet de oab-formatie alleen in voor klassenverkleining, 62 procent doet dat in combinatie met specifieke activiteiten en 23 procent van de scholen alleen voor specifieke activiteiten. Bijna alle scholen krijgen specifieke middelen voor klassenverkleining; deze zetten ze voornamelijk in voor verkleining van groep 1 en 2. Daarnaast krijgen de scholen via andere regelingen extra formatie. Al deze formatie zetten scholen op verschillende manieren in; het vaakst voor taalstimulering, NT2 en taalbeleid.

Bijna driekwart van de scholen heeft contacten met peuterspeelzalen; voor de grote gemeenten ligt dat aandeel wat hoger dan voor de overige gemeenten. Met kinderdagverblijven heeft minder dan een kwart van de scholen contact. Bijna een zesde van de scholen heeft eigen voorschoolse voorzieningen in haar gebouw huisvest; in de G4 gaat het om 43 procent tegen bijvoorbeeld vijf procent in de besluitplichtige gemeenten.

Bijna tweederde van de scholen met allochtone leerlingen heeft aparte voorzieningen voor het leren van het Nederlands. NT2-onderwijs wordt vooral in de kleutergroepen gegeven. Het NT2 is in zijn algemeenheid niet erg sterk ingebed in het onderwijs, in de G4 het sterkst.

Neveninstromers van 45 procent van de scholen worden volledig centraal opgevangen; veertig procent krijgt volledig opvang op de gewone school. Op 44 procent van de scholen krijgen neveninstromers hooguit twee uur per week NT2-les.

Leerlingen volgen oalt voornamelijk in de grote gemeenten, doorgaans op de eigen school en binnen schooltijd. Scholen gebruiken oalt vaak ter ondersteuning van het leren van het Nederlands; vooral in groep 1 en 2. Vooral in de grote gemeenten is er sprake van een op z'n minst redelijke inbedding van het oalt in het overige onderwijs.

Informatie van de leraren groep 2

In 45 procent van de groepen 2 verzorgt de remedial teacher ondersteuning van de NT2-leerlingen; in 44 procent is dat de oalt-leerkracht en in 36 procent een NT2-leerkracht. Het aantal uren extra ondersteuning is beperkt: in meer dan zestig procent van de klassen maximaal 1 uur per week. De meest gebruikte NT2-methodes zijn *Knoop het in je oren* en *Laat wat van je horen*. Wat betreft de toetsing van de woordenschat geldt dat er daarbij een verband bestaat met de gemeentecategorie. De grote gemeenten doen dat doorgaans een maal per jaar. De meest gebruikte toets is de TAK (72 procent). De aansluiting bij het tempo en niveau van de NT2-leerlingen is overigens niet overtuigend. Ook de afstemming tussen oalt en het reguliere onderwijs is niet echt goed - hooguit globaal.

Eenderde van de leraren heeft geen contacten met voorschoolse voorzieningen. Als er contacten zijn, dan is dat meestal incidenteel. Vooral in de G21 zijn er systematische contacten. Over het nut van voorschoolse voorzieningen wordt verschillend geoordeeld. Het meest positief zijn de grote gemeenten.

Informatie van de leraren groep 4, 6 en 8

NT2-leerlingen hebben vooral te maken met remedial teachers als extra leraar (47 procent). Oalt- en NT2-leerkrachten nemen elk een kwart voor hun rekening. Het aantal uren dat de NT2-leerlingen extra ondersteuning krijgen, is in bijna driekwart van de gevallen hooguit één uur per week. Toetsing van de woordenschat vindt in de niet-planplichtige gemeenten bijna nooit plaats. In de planplichtige gemeenten komt dat in de helft van de klassen minimaal eenmaal per jaar. De meest gebruikte toetsen komen uit het Cito-leerlingvolgsysteem (zeventig procent). Veel vertrouwen in de eigen capaciteiten wat betreft het lesgeven aan

NT2-leerlingen hebben de leraren niet. Tussen oalt en de reguliere lessen bestaat er nauwelijks afstemming.

Van OVB naar GOA

Centraal staat de vraag of er al veranderingen waarneembaar zijn in de aanpak van achterstandsbestrijding binnen scholen en klassen. Voor zowel ovb als goa zijn drie categorieën onderscheiden naar de formele betrokkenheid van scholen. Hierbij moeten we wel opmerken dat het bij de ovb-indeling om een ander niveau gaat dan bij de goa-indeling. De ovb-indeling gaat primair uit van de hoeveelheid extra formatie die aan scholen is toegekend: geen formatie, alleen basisformatie en basisformatie plus gebiedsdeelname. De scholen konden in principe zelf beslissen waarvoor zij deze extra formatie inzetten. De goa-indeling is gebaseerd op de omvang van middelen die zijn toegekend aan gemeenten. Hoeveel van deze extra formatie uiteindelijk bij de scholen terecht komt en welke vrijheid zij hebben om deze in te zetten, is afhankelijk van een aantal factoren waarover de scholen in beperktere mate zeggingskracht kunnen uitoefenen. Een en ander betekent dat de vergelijking tussen ovb en goa die zijn uitgevoerd er vooral een is van het zo mogelijk weergeven van trends en grote lijnen.

De gegevens laten zien dat er - voorzover vergelijkbaar - bij de overgang van ovb naar goa in het algemeen nog geen of slechts geringe veranderingen zijn qua inzet van middelen, genomen maatregelen en ontwikkelde activiteiten. Onder het ovb bestond een tendens dat de inzet en maatregelen sterk samenhangen met de mate van betrokkenheid van de scholen met het ovb. Gebiedsscholen werkten meer en intensiever aan achterstandsbestrijding dan formatiescholen en scholen zonder extra faciliteiten. Onder het goa lijkt dat niet veranderd. Ook daar vindt het meeste plaats in de planplichtige gemeenten. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Immers, de beschikbaarheid van middelen en de inzet daarvan hangt sterk af van de sociaal-etnische samenstelling van de schoolpopulatie. Dat er vooralsnog doorgaans geen verschillen zijn aangetroffen tussen inzet van middelen en genomen maatregelen van ovb en goa is om twee redenen niet onverwacht. Allereerst is de periode die verstreken is sinds de start van goa zeer kort. Op de tweede plaats is inmiddels uit eerder onderzoek gebleken dat veel gemeenten nog op het niveau van minimaal en startend zitten. Ze bevinden zich in een ontwikkelingsfase, hebben vaak nog niet aan hun wettelijke verplichtingen voldaan, hebben gekozen voor een groeimodel, en hebben de bestaande ovb-projecten zoveel mogelijk voortgezet. Verder zijn er nog weinig vernieuwende impulsen geweest.

Samenhangen tussen GOA-middelen en -maatregelen en toetsprestaties

Door middel van multilevel-analyses is nagegaan of er een relatie is tussen de taal- en rekenprestaties van de leerlingen en de school- en leerkrachtgegevens die verband houden met faciliteiten en inzet van oab, NT2, oalt en voorschoolse voorzieningen op scholen met achterstandsléerlingen. In de analyses gaat het om het effect van de school- en klaskenmerken op de taal- en rekenprestaties, nadat eerst rekening is gehouden met de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen en de sociaal-etnische samenstelling van de school.

Uit de resultaten komt allereerst naar voren dat de sociaal-etnische achtergrond van het gezin veruit de belangrijkste voorspeller is voor de taal- en rekenprestaties. Behalve dat er een negatief effect is van de individuele sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen, gaat er daarenboven nog een negatief effect uit van de sociaal-etnische samenstelling van de leerlingpopulatie op de school. Dit laatste betekent dat leerlingen op achterstandsscholen het slechter doen dan op niet-achterstandsscholen.

Nadat we de beide controlevariabelen (individuele en schoolachtergrond) hadden ingevoerd, voegden we de school- en geaggregeerde leerkrachtvariabelen een voor een toe aan dit 'basismodel'. Uit die analyses blijkt dat er slechts twee samenhangen zijn die uitgaan boven het niveau van 'zwakke samenhang'; namelijk van het voorhanden zijn van NT2-voorzieningen op taal in groep 2 op scholen in de 'overige planplichtige' gemeenten en het krijgen van extra oalt-middelen op taal in groep 8 op G4-scholen. Verder zijn er bij rekenen slechts drie zwakke samenhangen tegen twaalf bij taal. Ondanks dat alle school- en klaskenmerken samen een redelijk deel van de (voor achtergrond gecorrigeerde) verschillen in prestaties verklaren, is de toevoeging van al deze kenmerken tegelijk nergens significant. De hoeveelheid verklaarde variantie komt dus voort uit een optelling van vele kleine bijdragen van de school- en klaskenmerken.

Nabeschouwing

Dit onderzoek had tot doel de stand van zaken te beschrijven bij de start van goa. Binnen goa is een indeling gehanteerd naar planplichtige gemeenten, besluitplichtige gemeenten en gemeenten zonder verplichting in combinatie met de gemeentegrootte. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat eventuele verschillen tussen deze gemeentecategorieën te maken hebben met de tweedeling planplichtig versus overig, dan wel grote steden (G4/G21) versus overig. Op zichzelf is dat voor de hand liggend; achterstandsléerlingen en -scholen zijn immers voornamelijk afkomstig uit de grote, planplichtige steden. Dit betekent ook dat specifiekere vragen over bijvoorbeeld NT2, neveninstromers en oalt voor de niet-planplich-

tige gemeenten vaak niet van toepassing zijn - simpelweg omdat die leerlingen daar niet of nauwelijks voorkomen. Dit roept de vraag op of deze indeling wel de meest geschikte is voor een eventuele evaluatie van goa op schoolniveau.

Onder het ovb lag dat wat eenvoudiger. Daar werd namelijk de indeling gebaseerd op de formatie die aan scholen werd toegekend, waarmee de (causale) relatie middel-doel eenduidiger was. Onder goa wordt niet alleen de formatie op een hoger niveau toegekend - op dat van de gemeenten - maar bovendien liggen er in gemeenten met veel doelgroep leerlingen ook scholen die weinig of geen oab-formatie ontvangen. Deze scholen worden toch onder de plan- of besluitplichtige gemeenten gerubriceerd. Ook zijn er in gemeenten zonder verplichting scholen met veel achterstandsleerlingen. Een en ander maakt de evaluatie van goa niet gemakkelijker. Daarom pleiten we voor een combinatie van de gemeentecategorie en de mate van achterstand van een school - via de extra faciliteiten voor achterstandsbestrijding, bijvoorbeeld de gewichtsgelden. Daarbij mogen overigens niet te veel categorieën ontstaan, om het gevaar van lege cellen te vermijden. In deze studie hebben we al een voorzet gegeven door binnen de categorie planplichtige gemeenten een onderverdeling te maken naar scholen met relatief veel en relatief weinig achterstandsleerlingen. Het verdient aanbeveling nader onderzoek te doen naar de meest optimale indeling. In een dergelijk studie kan ook aandacht worden besteed aan het model dat aan goa ten grondslag ligt. De centrale vraag daarbij zou moeten zijn: op welke wijze wordt verwacht dat de opzet van goa, onder meer via de toekenning van middelen, van invloed zal zijn op de bestrijding van onderwijsachterstanden?

Literatuur

Appelhof, P. (1999). *Gemeentelijk Onderwijsachterstanden Beleid in ontwikkeling. Een analyse van het GOA-beleid in tien actieve gemeenten*. Utrecht: Stichting Schooladviescentrum.

Driessen, G. (2001). *De overgang van OVB naar GOA op basisscholen. Middelen en maatregelen van achterstandsbestrijding bij de start van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid*. Nijmegen: ITS.

Driessen, G. (2001). *Achterstandsbestrijding in het basisonderwijs. De overgang van Onderwijsvoorrangsbeleid naar Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid*. Nijmegen: ITS.

Inspectie van het Onderwijs (1999). *De uitvoering van GOA en OALT door Nederlandse gemeenten*. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Langen, A. van & Portengen, R. (1999). *Decentralisatie van onderwijsachterstandenbeleid. Een internationale zoektocht naar knelpunten en succesfactoren*. Nijmegen: ITS.

Rossem, T. van, Rutten, S. & Pouwer, M. (1999). *Quick-scan Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een analyse van gemeentelijke onderwijsachterstandenplannen*. Utrecht: Sardes.

Turkenburg, M. (1999). *Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een inhoudelijke en bestuurlijke typering*. Den Haag: SCP/Elsevier.